

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613234>
УДК 004

РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Н.С. Ананьин,
студент 3 курса, напр. «Радиотехника»
С.В. Перельгин,
к.т.н., доц. кафедры АСиТ,
СПбГИКиТ,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассмотрена тема замены зарубежного программного обеспечения на отечественное. Особое внимание будет уделено именно инженерному ПО, т.к. без него невозможно представить развитие соответствующих инженерных специальностей в современном мире. Целью работы является сравнение рабочих и доступных на момент написания статьи аналогов на российском рынке ПО. Будут проанализированы возможности сред математического моделирования и проектирования. По итогам статьи будут сделаны выводы и рекомендации для дальнейшего развития.

Ключевые слова: государственная безопасность, программное обеспечение, архитектура процессора, отечественные разработки, деглобализация, САПР

RUSSIAN ANALOGUES OF ENGINEERING SOFTWARE

N.S. Ananin,
3rd year student, direction "Radio engineering"
S.V. Perelygin,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of AS&T,
SPbGIKIT,
Saint Petersburg

Annotation: The article deals with the topic of replacing foreign software with domestic software. Particular attention will be paid to engineering software, because. without it, it is impossible to imagine the development of the relevant engineering specialties in the modern world. The purpose of the work is to compare working and available analogues on the Russian software market at the

time of writing. The possibilities of mathematical modeling and design environments will be analyzed. Based on the results of the article, conclusions and recommendations for further development will be made.

Keywords: state security, software, processor architecture, domestic developments, deglobalization, CAD

Можно сказать, что с момента пандемии коронавируса в мире началась деглобализация. В условиях деглобализации уменьшается взаимозависимость и интеграция между странами по всему миру, каждая страна стремится наладить собственное производство. Россия не является исключением. В данной статье будет произведено исследование именно отечественного программного обеспечения и будет дан ответ на вопрос, насколько это самое ПО позволяет полноценно работать. Согласно проекту постановления Правительства, вносящего изменения в постановление от 17 июля 2015 г. № 719, опубликованному 22.10.2021, который вступил в силу с 01.01.2022, все российские серверы должны быть собраны на отечественных процессорах (за исключением невозможности применения данного ЦП). На данный момент многие государственные компании переходят на процессоры отечественного производства, как например МФЦ, РЖД, базы заграничных портов. Помимо собственной техники, также актуален вопрос собственного ПО, для независимого функционирования страны при воздействии внешних факторов. Не стоит забывать, что зарубежные комплектующие также имеют так называемые backdoors (черный ход) – утилиты скрытого доступа к компьютеру, что может повлечь за собой утечку конфиденциальных данных.

В настоящее время на момент 2022 года в России существует два производителя отечественных процессоров: Эльбрус на собственной архитектуре E2K, основой которой является VLIW (Very Long Instruction Word, «очень длинная машинная команда») и Байкал на архитектуре ARM, лицензируемая зарубежными компаниями. У той и другой архитектуры есть свои плюсы и минусы, например под E2K сложнее писать программное обеспечение, чем под ARM, но при этом первая архитектура полностью отечественная и её разработка не может быть остановлена извне. Существуют ещё две российские компании – ЭЛВИС, которая производит процессоры с ядрами сторонних производителей (как наших, так и зарубежных) и YADRO на открытой архитектуре RISC, что не совсем попадает под категорию собственных разработок, поэтому выбор «железа» в данной статье будет сделан в пользу компании Эльбрус.

Компьютеры на Эльбрусе работают на собственной операционной системе «Эльбрус Линукс» [1], которая построена на ядре Linux, свободном

ПО. По сути, программист, который знает структуру Linux может написать свой собственный дистрибутив операционной системы, что даёт простор для создания своих систем для промышленных предприятий, образовательных учреждений и потребительского рынка. Под управлением Linux работают как небольшие портативные устройства, так и огромные центры обработки информации (датацентры). Сегодня коммерческий интерес к операционной системе Linux достаточно высок. Как новые корпорации, ориентирующиеся исключительно на Linux, такие как Red Hat, так и старые машины подобие IBM предлагают решения на основе этой ОС для встраиваемых систем, мобильных устройств, рабочих станций и серверов [2, с. 28]. Аналогов и вариантов рассматриваемых программ на момент написания статьи существует уже достаточно множество, но для обзора выбраны только самые основные и самые удачные программы для проектирования, которые работают на отечественных системах уже сейчас.

Одним из наиболее важных ПО будет считаться офисный пакет. На нашем рынке существует целых три аналога знаменитого Microsoft Office, это Мой Офис, Р-7 и Alter Office. Все три программы являются кроссплатформенными, а по внешнему оформлению их можно сравнить с Onlyoffice и Libre Office, тем не менее все они включены в государственный реестр ПО [3].

Следующий софт, который успешно зарекомендовал себя на российском рынке за годы своего существования в образовательных и промышленных организациях по специальностям, занятым конструированием и машиностроением – Компас-3D от фирмы Аскон [4], аналог Autocad самой популярной чертежной программы в мире. Помимо основного пакета, Компас имеет такие дополнения как Компас-Электрик для проектирования электрооборудования и электронных схем, что также может быть частичным аналогом программы Multisim.

Если говорить подробнее про полноценные аналоги Multisim, то стоит рассмотреть САПР от компании «Интегральные решения». Их продукт Symica Design Environment (SymicaDE) является полнофункциональным схемотехническим редактором для создания чертежа электронной схемы. Программный комплекс объединяет составные части САПР: редактор библиотек, схемотехнический редактор, символьный редактор, иерархический редактор, среду формирования задания на моделирование, входные/выходные трансляторы, пост-процессор и прочее [5]. Принцип работы аналогичен тому же Multisim, есть рабочее поле, где устанавливаются элементы, а сами элементы систематизированы в библиотеке по категориям. Из минусов сразу можно отметить отсутствие нормальных видеороликов по данному программному пакету в сети.

В сфере ПО для вычисления математических выражений и построения графиков нет софта от именно российской компании, но есть вариант аналога Mathcad от российского программиста Андрея Ивашова – SMath Studio. Программа является бесплатной, предлагает обширную поддержку единиц измерения (с возможностью создавать пользовательские), имеет функции отображения как двухмерных, так и трёхмерных графиков [6]. В некоторых задачах SMath имеет даже больший функционал, например при построении графика, полученную диаграмму можно сразу увеличивать, уменьшать, а также перемещаться по её оси для более детального просмотра, в то время как Mathcad выдаёт лишь статичное изображение в заданных диапазонах. Дополнительным преимуществом программы является поддержка файлов Mathcad (т.е. возможность перенести свои проекты в новую среду программирования), хорошая совместимость проектов между новыми и старыми версиями, занимаемое программой место на накопителе мало (рис. 1).

Рисунок 1 – Сравнение интерфейса SMath и Mathcad

Возвращаясь к программам из государственного реестра ПО, можно отметить находящуюся там программу ELCUT для инженерного моделирования электромагнитных, тепловых и механических задач методом конечных элементов [7]. Главным недостатком данного ПО является отсутствие версии под Linux, т.к. программа написана под Windows. Данная проблема решается с помощью эмулятора Windows.

Систематизируя всё вышеперечисленное, можно сделать ряд выводов и рекомендаций для улучшения текущих систем, а также для

дальнейшего внедрения отечественных персональных компьютеров и ПО в потребительский сегмент:

1. Отечественные ПК и ПО очень слабо популяризированы в России и длительное время проектировались исключительно для государственного сектора. Чем меньше потенциальных пользователей, тем дороже устройства и ПО на рынке, т.к. производство тех же процессоров Эльбрус ничтожно мало по сравнению с зарубежными Intel или AMD.

2. Перевести обычных пользователей на новые системы тяжело не только по финансовым причинам. Многие люди привыкли к определённому ПО, такому как Windows или MacOS, поэтому новый интерфейс может вызвать дискомфорт и потребует пользователей переучиваться. Также немаловажным фактором является уже купленное ПО на определённую систему, что потребует от пользователя или предприятия дополнительных затрат, а это невыгодно.

3. Использовать стратегию развития по типу других успешных IT компаний. Например, компания Apple «заставляет» оптимизировать ПО под свои системы, т.е. доводит все программы до идеальной стабильной работоспособности, из-за чего конечный пользователь готов переплачивать. Это возможно также из-за не столь крупного модельного ряда и закрытости системы. На лоне ПК проблема оптимизации выглядит сложнее – слишком много производителей, которые комбинируют различные комплектующие, из-за чего невозможно идеально оптимизировать Windows под все виды конфигураций. Также, если опять возвращаться к примеру компании Apple, при переходе на новую архитектуру ARM в 2021 году, купертиновцы также представили и аппаратный эмулятор Rosetta 2, который позволял работать неоптимизированным приложениям под ARM «из коробки».

Список литературы

[1] Операционные системы для процессоров Эльбрус. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mcst.ru/elbrus_os. (дата обращения: 13.03.2022).

[2] Лав Р. «Ядро Linux». / Р. Лав. – Москва: Вильямс, 2014. 496 с.

[3] Российский реестр программного обеспечения. [Электронный ресурс]. – URL: <https://reestr.digital.gov.ru/>. (дата обращения: 13.03.2022).

[4] Программа Компас-3D. [Электронный ресурс]. – URL: <https://kompas.ru/>. (дата обращения: 13.03.2022).

[5] Программа СИМИКА. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.symica.ru/products.htm>. (дата обращения: 13.03.2022).

[6] Программа SMath Studio. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.smath.com/>. (дата обращения: 13.03.2022).

[7] Программа ELCUT. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elcut.ru/inddirectionhtm>. (дата обращения: 13.03.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Operating systems for Elbrus processors. [Electronic resource]. – URL: http://www.mcst.ru/elbrus_os. (date of access: 03/13/2022).

[2] Love R. "The Linux Kernel". / R. Love. – Moscow: Williams, 2014. 496 p.

[3] Russian Software Register. [Electronic resource]. – URL: <https://reestr.digital.gov.ru/>. (date of access: 03/13/2022).

[4] Compass-3D program. [Electronic resource]. – URL: <https://kompas.ru/>. (date of access: 03/13/2022).

[5] SIMICA program. [Electronic resource]. – URL: <http://www.symica.ru/products.htm>. (date of access: 03/13/2022).

[6] SMath Studio program. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.smath.com/>. (date of access: 03/13/2022).

[7] ELCUT program. [Electronic resource]. – URL: <https://elcut.ru/inddirectionhtm>. (date of access: 03/13/2022).

© Н.С. Ананьин, С.В. Перельгин, 2022

Поступила в редакцию 9.03.2022
Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Ананьин Н.С., Перельгин С.В. Российские аналоги инженерного программного обеспечения // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 84-89. URL: <https://ip-journal.ru/>